

युवा पिढी आणि समाज माध्यमे

दिपाली शंकर वाघमारे

संशोधक विद्यार्थी, समाजशास्त्र विभाग, शिक्षणमहर्षी बापूजी साळुंखे कॉलेज, कराड

Corresponding Author – दिपाली शंकर वाघमारे

DOI - 10.5281/zenodo.18921297

सार (Abstract):

युवा पिढी आणि समाज माध्यमे हे परस्पर संबंधित घटक आहेत. समाज माध्यमांमुळे युवकांच्या संवादक्षमता, शैक्षणिक क्षमता, सामाजिक सहभाग आणि करिअरच्या संधी यामध्ये वाढ झाली आहे, परंतु मानसिक आरोग्यावर, वेळेच्या व्यवस्थापनावर आणि सामाजिक वर्तनावर त्यांचे काही नकारात्मक परिणामही ठळकपणे दिसून येत आहेत. समाज माध्यमे ही सामाजिक संरचनेतील परिवर्तनाची गतिमान शक्ती बनली आहेत. युवा पिढी ही या परिवर्तनाची वाहक आहे. तथापि, तंत्रज्ञानाचा वापर हा सामाजिक मूल्यांवर आणि वैयक्तिक मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणारा असल्याने त्याचा संतुलित, तर्कशुद्ध आणि जबाबदार वापर केल्यास युवा पिढी समाजपरिवर्तनाची सकारात्मक शक्ती ठरू शकते.

प्रस्तावना:

२१ व्या शतकात माहिती तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने झालेल्या प्रगतीमुळे समाज माध्यमे ही सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअप, यूट्यूब, ट्विटर, स्नॅपचॅट यांसारख्या डिजिटल माध्यमांनी संवाद, अभिव्यक्ती, सामाजिक सहभाग आणि माहिती प्रसारणाच्या पद्धतींमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. विशेषतः युवा पिढी ही समाज माध्यमांची सर्वाधिक सक्रिय वापरकर्ता गट म्हणून ओळखली जाते. शिक्षण, व्यवसाय, मनोरंजन, सामाजिक जाळे (networking) आणि राजकीय अभिव्यक्ती या सर्व क्षेत्रांमध्ये समाज माध्यमांचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो. इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या प्रसारामुळे समाजमाध्यमे ही युवा पिढीच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. भारतामध्ये इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यापैकी सगळ्यात मोठा वाटा युवा वयोगटातील आहे. जागतिक

स्तरावर 18-29 वयोगटातील युवकांमध्ये सोशल मीडिया वापराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. समाज माध्यमे ही केवळ माहिती प्रसारणाची साधने नसून ती सामाजिक ओळख, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सत्तासंबंध यांची निर्मिती करणारी प्रक्रिया ठरली आहेत.

उद्दिष्टे :

१. समाज माध्यमांची संकल्पना स्पष्ट करणे.
२. युवा पिढीमध्ये समाज माध्यमांच्या वापराचे स्वरूप समजून घेणे.
३. समाज माध्यमांचा शैक्षणिक, सामाजिक आणि मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत संशोधनासाठी दुय्यम स्रोतांचा वापर करण्यात आला आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय अहवाल, संशोधन लेख, सरकारी आकडेवारी आणि शैक्षणिक जर्नल्सचा अभ्यास करण्यात आला.

समाज माध्यमे संकल्पना:

समाजमाध्यमे (Social Media) ही इंटरनेट-आधारित परस्परसंवादी संवाद प्रणाली असून त्यामध्ये वापरकर्ते स्वतः माहिती, विचार, प्रतिमा, व्हिडिओ आणि अनुभव तयार करून इतरांशी त्याची देवाण – घेवाण करतात. पारंपारिक माध्यमांप्रमाणे ती एकमार्गी नसून द्विमार्गी आहेत यामुळे संवाद अधिक गतिमान, त्वरित आणि व्यापक बनतो. उदा. Facebook, Instagram, आणि YouTube यांसारखी समाजमाध्यमे वापरकर्त्यांना मजकूर, छायाचित्रे, व्हिडिओ, थेट प्रक्षेपण आणि विविध प्रकारची डिजिटल सामग्री प्रसारित करण्याची संधी देतात. समाजमाध्यमांचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे 'वापरकर्ता-निर्मित सामग्री' ज्यामध्ये सर्वसामान्य व्यक्तीही माहिती निर्मितीत सक्रिय भूमिका बजावतात. 'लाईक', 'कमेंट', 'शेअर' आणि 'रीट्वीट' यांसारख्या त्वरित प्रतिसाद प्रणालीमुळे संवाद अधिक परस्परसंवादी बनतो आणि सामाजिक जाळे अधिक मजबूत होते.

समाजमाध्यमांची कार्यप्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा विश्लेषणावर आधारित असते. वापरकर्त्यांच्या आवडी-निवडी, शोध इतिहास आणि परस्परसंवादाच्या आधारे त्यांना अनुरूप सामग्री दाखवली जाते, ज्यामुळे अनुभव अधिक वैयक्तिक आणि आकर्षक बनतो. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून समाजमाध्यमे 'डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र' म्हणून कार्य करतात, जिथे व्यक्तींना मुक्तपणे मत व्यक्त करण्याची संधी मिळते आणि सामाजिक

मतप्रवाह घडवले जातात. संप्रेषणशास्त्राच्या दृष्टीने ती माध्यमांचे लोकशाहीकरण घडवून आणतात, कारण माहिती प्रसाराची मत्केदारी केवळ काही संस्थांकडे न राहता सामान्य लोकांकडे जाते. परिणामी, समाजमाध्यमांमुळे संवाद अधिक वेगवान, सुलभ आणि जागतिक पातळीवर पोहोचणारा झाला असून त्यांचा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनावर व्यापक प्रभाव पडत आहे.

युवा पिढीमध्ये समाज माध्यमांच्या वापराचे स्वरूप:

युवा पिढीमध्ये समाजमाध्यमांचा वापर बहुआयामी आणि गतिमान स्वरूपाचा आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे आजचा युवक केवळ माहिती ग्रहण करणारा नसून माहिती निर्माण करणारा (Content Creator) आणि प्रसारित करणारा सक्रिय घटक बनला आहे. Instagram, YouTube आणि Facebook यांसारख्या समाजमाध्यमांद्वारे युवक दैनंदिन संवाद, मनोरंजन, शिक्षण आणि सामाजिक सहभाग साधतात. **संवाद आणि सामाजिक नेटवर्किंग** हे युवा पिढीच्या वापराचे प्रमुख स्वरूप आहे. मित्रपरिवार आणि कुटुंबीयांशी संपर्क राखण्यासाठी मेसेजिंग, स्टोरी अपडेट्स आणि ग्रुप चॅट्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. डिजिटल ओळखीची (Digital Identity) निर्मिती आणि स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व सादर करणे हेही युवकांच्या वापरातील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. तसेच **मनोरंजन आणि विरंगुळा** हा समाजमाध्यमांच्या वापराचा केंद्रबिंदू आहे. लघु व्हिडिओ (Reels), व्हॉग्स, गेमिंग स्ट्रीम्स आणि मीम संस्कृती यांद्वारे युवक मनोरंजन करतात. **शैक्षणिक आणि कौशल्य विकासासाठी सुद्धा इंटरनेटचा वापर** वाढताना दिसतो. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, करिअर सल्ला आणि व्यावसायिक नेटवर्किंगसाठी युवक समाजमाध्यमांचा प्रभावी उपयोग

करतात. विशेषतः डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन आणि फ्रीलान्सिंग क्षेत्रात अनेक युवक संधी शोधत आहेत. **त्याचप्रमाणे** विविध सामाजिक चळवळी, पर्यावरण मोहिमा, स्त्री-सशक्तीकरण, मानवाधिकार आदी विषयांवर युवक सक्रिय भूमिका घेतात. समाजमाध्यमे त्यांना आपले मत व्यक्त करण्यासाठी आणि सार्वजनिक चर्चेत सहभागी होण्यासाठी मंच उपलब्ध करून देतात.

तथापि, या वापराचे काही **नकारात्मक पैलू**ही आढळतात. सतत ऑनलाईन राहण्याची प्रवृत्ती, मान्यता मिळवण्याची इच्छा (likes आणि followers), तुलना संस्कृती आणि सायबरबुलिंग यामुळे मानसिक ताण वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे युवा पिढीमध्ये समाजमाध्यमांचा वापर हे केवळ तांत्रिक साधन नसून सामाजिक आणि मानसिक प्रक्रियांचा भाग बनलेले आहे. एकूणच, युवा पिढीमध्ये समाजमाध्यमांचा वापर संवाद, मनोरंजन, शिक्षण, अभिव्यक्ती आणि सामाजिक सहभाग या सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यापक स्वरूपाचा असून तो त्यांच्या जीवनशैलीचा अविभाज्य घटक बनला आहे.

समाज माध्यमांचा शैक्षणिक, सामाजिक आणि मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम:

समाजमाध्यमे ही आजच्या डिजिटल युगातील प्रभावी संवादव्यवस्था असून Facebook, Instagram, YouTube यांसारख्या माध्यमांद्वारे माहितीची देवाण-घेवाण जलद गतीने होते. समाजमाध्यमांचा वापर विशेषतः युवा पिढीत मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून त्याचा शैक्षणिक, सामाजिक आणि मानसिक आरोग्यावर सकारात्मक तसेच नकारात्मक परिणाम होताना दिसून येतो. खालीलप्रमाणे या परिणामांचा सविस्तर अभ्यास करता येतो.

शैक्षणिक परिणाम:

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे शिक्षणप्रक्रिया अधिक गतिमान झाली असली तरी त्याचबरोबर काही गंभीर आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. खालीलप्रमाणे सकारात्मक व नकारात्मक परिणामांचे सविस्तर विश्लेषण करता येते.

सकारात्मक परिणाम:

१) माहितीचा सुलभ प्रवेश:समाजमाध्यमे व ऑनलाईन प्लॅटफॉर्ममुळे विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक साधने सहज उपलब्ध होतात. उदा. YouTube वर तज्ज्ञांचे व्याख्यान, स्पष्टीकरणात्मक व्हिडिओ, प्रयोगांचे प्रात्यक्षिक उपलब्ध असते. तसेच Google Scholar द्वारे संशोधन लेख, प्रबंध आणि शैक्षणिक साहित्य मिळते. यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील शैक्षणिक दरी कमी करण्यास मदत होते. याशिवाय ई-पुस्तके, पीडीएफ नोट्स, मुक्त शैक्षणिक साधने (OER) यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा अभ्यास अधिक सखोल व अद्ययावत होतो.

२) ई-लर्निंग व सहयोगी शिक्षण:समाजमाध्यमांद्वारे गटचर्चा, प्रकल्पाधारित शिक्षण, वेबिनार, ऑनलाईन कार्यशाळा यांना चालना मिळते. Google Meet किंवा Zoom सारख्या माध्यमांतून शिक्षक-विद्यार्थी संवाद सुलभ होतो. सहयोगी शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विचारमंथन, समस्या सोडविण्याची क्षमता आणि समुहभावना विकसित होते. कोविड-१९ काळात ऑनलाईन शिक्षणाने शिक्षणप्रक्रिया खंडित होऊ दिली नाही, ही त्याची मोठी सकारात्मक बाजू मानली जाते.

३) कौशल्यविकास:समाजमाध्यमे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

- **सादरीकरण कौशल्य** – व्हिडिओ तयार करणे, ब्लॉग लिहिणे यामुळे अभिव्यक्ती सुधारते.

- **संवाद कौशल्य** – ऑनलाईन चर्चांमुळे तर्कशुद्ध मांडणीची सवय लागते.
- **डिजिटल साक्षरता** – तंत्रज्ञान हाताळण्याची क्षमता वाढते. आजच्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत डिजिटल कौशल्य अत्यावश्यक असल्याने समाजमाध्यमांचा योग्य वापर विद्यार्थ्यांच्या करिअर विकासासाठी उपयुक्त ठरतो.

४) स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन: समाजमाध्यमांवर विविध तज्ज्ञ, प्रशिक्षक व मार्गदर्शक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात. उदा. UPSC किंवा MPSC परीक्षांसाठी अभ्यासक्रम विश्लेषण, चालू घडामोडी, प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण उपलब्ध होते. यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार मार्गदर्शन मिळण्याची संधी उपलब्ध होते.

नकारात्मक परिणाम:

१) एकाग्रतेत घट: समाजमाध्यमांवरील सततच्या नोटिफिकेशन्स, मेसेजेस आणि अपडेट्स यामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष वारंवार विचलित होते. अभ्यासाच्या वेळी मोबाईलचा वापर केल्यास 'मल्टिटास्किंग'ची सवय लागते, ज्यामुळे दीर्घकाळ लक्ष केंद्रीत ठेवण्याची क्षमता कमी होते. याचा थेट परिणाम शैक्षणिक कामगिरीवर होतो.

२) वेळेचा अपव्यय: मनोरंजनात्मक सामग्री, रील्स, गेम्स आणि चॅटिंग यामुळे विद्यार्थ्यांचा बराच वेळ खर्च होतो. सुरुवातीला 'थोड्याच वेळासाठी' वापरले जाणारे माध्यम नंतर दीर्घकाळ व्यापून टाकते. परिणामी अभ्यासासाठी आवश्यक असलेला वेळ कमी पडतो आणि शैक्षणिक नियोजन विस्कळीत होते.

३) शैक्षणिक गुणवत्तेत घसरण: अति वापरामुळे अभ्यासातील सातत्य कमी होते. वाचन, चिंतन व विश्लेषण यांसाठी आवश्यक असलेली सखोलता कमी होऊ शकते. संशोधनानुसार, जास्त स्क्रीन-टाइम असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये तुलनेने घट दिसून येते.

४) नकलप्रवृत्ती वाढ: इंटरनेटवरील तयार निबंध, प्रकल्प, असाइनमेंट्स सहज उपलब्ध असल्यामुळे काही विद्यार्थी थेट कॉपी-पेस्ट करण्याची प्रवृत्ती अंगीकारतात. यामुळे सर्जनशीलता व स्वअभ्यासाची सवय कमी होते. शैक्षणिक प्रामाणिकतेच्या दृष्टीने ही गंभीर समस्या असून यावर नियंत्रणासाठी डिजिटल साक्षरता व नैतिक शिक्षण आवश्यक आहे.

सामाजिक परिणाम:

समाज माध्यमांमुळे व्यक्ती-व्यक्तीमधील तसेच समाज-समूहांमधील संवादाची पद्धत बदलली आहे. समाजमाध्यमांचा सामाजिक संरचना, मूल्यव्यवस्था, नातेसंबंध आणि सामाजिक जाणीवा यांवर व्यापक परिणाम झाला आहे. हा परिणाम सकारात्मक व नकारात्मक अशा दोन्ही स्वरूपात दिसून येतो.

(अ) सकारात्मक सामाजिक परिणाम:

१) संवाद व संपर्काची वाढ: समाजमाध्यमांमुळे भौगोलिक अंतर कमी झाले आहे. परदेशात किंवा दूरच्या ठिकाणी राहणाऱ्या व्यक्तींशी सहज संपर्क साधता येतो. कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि व्यावसायिक संपर्क अधिक मजबूत होतात.

२) सामाजिक जाणीव व जनजागृती: पर्यावरण संरक्षण, स्त्री-अधिकार, मानवी हक्क, सामाजिक न्याय यांसारख्या विषयांवर समाजमाध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होते. सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा घडून येते आणि लोकमत तयार होते.

३) सामाजिक चळवळींना चालना: समाजमाध्यमे सामाजिक चळवळींसाठी प्रभावी व्यासपीठ ठरली आहेत. उदा. **Arab Spring** किंवा **Me Too movement** यांसारख्या चळवळींना समाजमाध्यमांनी व्यापक पाठिंबा मिळवून दिला. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांचा सहभाग वाढला.

४) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: समाजमाध्यमांमुळे प्रत्येक व्यक्तीला आपले विचार, अनुभव आणि सर्जनशीलता मांडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. पारंपारिक माध्यमांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी झाली आहे.

५) सांस्कृतिक देवाण-घेवाण: विविध संस्कृती, परंपरा आणि जीवनशैली यांचा परिचय अलीकडे या समाज माध्यमांमुळे होत आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सांस्कृतिक संवाद अधिक गतिमान झाला आहे.

(ब) नकारात्मक सामाजिक परिणाम:

१) सामाजिक एकाकीपणा: आभासी संवाद वाढल्याने प्रत्यक्ष भेटीगाठी व प्रत्यक्ष सामाजिक संबंध कमी होत आहेत. यामुळे समाजातील भावनिक नातेसंबंध कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

२) सायबर छळ व ऑनलाईन हिंसा: समाजमाध्यमांवर अपमानास्पद टिप्पणी, ट्रोलिंग आणि अफवा पसरविणे यांसारख्या घटना वाढल्या आहेत. यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण होतो.

३) खोटी माहिती : समाज माध्यमांमुळे अप्रमाणित माहिती व अफवा जलद गतीने पसरतात. यामुळे समाजात गैरसमज, भीती आणि सामाजिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

४) सामाजिक तुलना व असमाधान: इतरांच्या जीवनातील यश, संपन्नता किंवा आनंद पाहून व्यक्तींमध्ये स्वतःविषयी असमाधान वाढू शकते. सामाजिक प्रतिष्ठेची स्पर्धा तीव्र होते.

५) मूल्यव्यवस्थेतील बदल

पारंपारिक मूल्ये व सामाजिक नियम यांमध्ये बदल होऊ लागले आहेत. काही वेळा पाश्चिमात्य संस्कृतीचा अति प्रभाव स्थानिक संस्कृतीवर पडतो.

मानसिक परिणाम:

(अ) सकारात्मक मानसिक परिणाम:

१) भावनिक आधार व सामाजिक समर्थन: मानसिक तणाव, शैक्षणिक दबाव किंवा वैयक्तिक समस्यांमध्ये व्यक्तींना ऑनलाईन आधार मिळतो. एकटेपणाची भावना कमी होण्यास मदत होते.

२) आत्मविश्वास व स्व-अभिव्यक्ती: फोटो, लेखन, कला, व्हिडिओ इत्यादींच्या माध्यमातून व्यक्तींना स्वतःची ओळख मांडण्याची संधी मिळते. सकारात्मक प्रतिसाद (लाईक्स, कमेंट्स) आत्मविश्वास वाढवू शकतात.

३) माहितीमुळे जागरूकता: मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता वाढविणारे अनेक उपक्रम समाजमाध्यमांवर चालतात. ताण-व्यवस्थापन, वेळेचे नियोजन, प्रेरणादायी संदेश यांमुळे काही प्रमाणात सकारात्मकता वाढते.

४) सर्जनशीलता व प्रेरणा

नवीन कल्पना, कौशल्ये आणि यशोगाथा पाहून व्यक्तींमध्ये प्रेरणा निर्माण होते. सर्जनशील अभिव्यक्तीला चालना मिळते.

(ब) नकारात्मक मानसिक परिणाम:

१) ताण व चिंता: सतत ऑनलाईन राहण्याचा दबाव, प्रतिसाद मिळविण्याची अपेक्षा आणि 'फिअर ऑफ मिसिंग आऊट' (FOMO) यांमुळे ताण व चिंता वाढू शकते.

२) नैराश्याची शक्यता: इतरांच्या जीवनातील 'आदर्श' चित्र पाहून स्वतःविषयी कमीपणाची भावना निर्माण होऊ शकते. सततची सामाजिक तुलना मानसिक खिन्नता वाढवू शकते.

३) आत्मसन्मानात घट: लाईक्स आणि फॉलोअर्स यांवर आधारित मान्यता मिळवण्याची प्रवृत्ती वाढल्यास व्यक्तीचा आत्मसन्मान बाह्य प्रतिसादावर अवलंबून राहतो. नकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाल्यास भावनिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते

४) झोपेचा व्यत्यय:रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापरल्याने झोपेचा अभाव मानसिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम करतो.

५) व्यसनाधीनता:समाजमाध्यमांचा अति वापरामुळे सतत मोबाईल तपासण्याची प्रवृत्ती वाढते, ज्यामुळे अभ्यास, काम आणि वैयक्तिक जीवनावर परिणाम होतो.

६) सायबर छळाचा परिणाम:ऑनलाईन ट्रोलिंग, अपमानास्पद टिप्पणी किंवा अफवा यांमुळे व्यक्तीमध्ये भीती, आत्मविश्वासात घट आणि मानसिक त्रास निर्माण होऊ शकतो.

निष्कर्ष:

युवा पिढी आणि समाजमाध्यमे यांचे नाते बहुआयामी आहे. समाजमाध्यमे ही ज्ञान, संवाद आणि संधी यांचे प्रभावी साधन आहे परंतु त्याचा अतिरेक मानसिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतो. त्यामुळे संतुलित, सजग आणि जबाबदार वापर आवश्यक आहे. भविष्यात समाजमाध्यमे अधिक प्रभावशाली होणार असल्याने युवकांना डिजिटल साक्षरतेसह मूल्याधिष्ठित शिक्षण देणे गरजेचे आहे.

संदर्भ:

1. World Health Organization (2021). *Adolescent Mental Health Report*.
2. UNICEF (2020). *The State of the World's Children – Digital Age*.
3. Wankhede, M.R. *Social Media and Youth: A Study of Impacts*. International Education and Research Journal (IERJ), 2024.
4. *Impact of Social Media on Youth*. Integral Research, 2025.
5. *Impact of Social Media on Youth Mental Health*. Ajasraa ISSN 2278-3741 UGC CARE 1, 2024.
6. Tattimani, D., & Kakade, O. *A Impact of Social Media on Youth: A Case Study of Vijayapur District*. m-JACS, 2023.
7. *Effect of Social Media on Youth: A Study in Indian Context with Reference to Rewa*. JASRAE, 2023
8. हेमंत विलासराव देशमुख (२०२३) – 'सायबर सुरक्षा मार्गदर्शिका', हिंद लॉ पब्लिकशन्स, पुणे